

МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ И ОРГАНИЧЕСКИЙ МАТРИКС КОСТНОЙ ТКАНИ

Диёра Дониёровна ИСМАТОВА

Студент 221 группы лечебного факультета Самаркандского
государственного медицинского университета, Самарканд, Узбекистан.

Научный руководитель : Ким Оксана Владиславовна

Аннотация: Вопросы исследования костной ткани, несмотря на разнообразные подходы, остаются актуальными и на сегодняшний день. Так как фундаментальные знания и исследования костной ткани оставляют в себе многие нерешённые вопросы. Большинство их связано в основном с недостаточным исследованием пространственной организации костной ткани. Изучение были проведены с целью охарактеризовать и проанализировать минеральный состав и органический матрикс костной ткани, в то время как результаты соотношения минерального компонента и органического матрикса, а также организация и укладка волокон коллагена позволят внести вклад в изучение, лечения и профилактики патологических процессов костной ткани такие как: проблемы несовершенного остеогенеза, раннего остеопороза, остеомиелита.

Ключевые слова: Костная ткань, органический матрикс, минеральный компонент, коллаген.

Материалы и методы исследования: Костный скелет человека составляет 15-20% массы тела, а в его составе насчитывается более 200 костей. Главными функциями костной ткани являются метаболическая и опорно-двигательная. По степени дифференциации костную ткань подразделяют на пластинчатую (зрелую) и грубоволокнистую (незрелую), которые отличаются структурной организацией и физическими свойствами

межклеточной жидкости. Грубоволокнистая костная ткань характеризуется высокоскоростным образованием и метаболическим процессом. Незначительное её количество находится в местах прикрепления связок или образуется при патологических состояниях, в том числе при переломах, нарушении метаболизма, воспалительных и неопластических процессах. Незрелая костная ткань на протяжении жизни человека может формироваться в ответ на повреждение, в результате инвазивных медицинских процедур, стимуляции остеогенеза. Особенностью грубоволокнистой костной ткани является хаотичное расположение фибрилл, высокая плотность клеток с пониженным содержанием минеральных солей, локализованные в лакунах без четкой пространственной ориентации, уплотненные остециты. Насыщение органического матрикса незрелой кости минеральными солями, катионами и анионами приводит к повышению механической прочности ее межклеточной жидкости и возникновению относительно упорядоченной структуры. Такой вид костной ткани называют пластинчатой, или зрелой. Зрелая костная ткань составляет основу губчатого и компактного вещества. Структурной единицей ее является пластинка, которая в кортикальном слое формирует концентрические цилиндры остеонов, а в губчатом слое — трабекулы. Остеон состоит из системы связанных между собой костных пластинок, которые располагаются вокруг центрального канала. Остеоны бывают трех групп: 1)структурно зрелые остеоны; 2)остеоны, пребывающие в стадии роста; 3)остеоны резорбционного типа.

Костная ткань состоит из органического матрикса (60%), минерального компонента (30%) и клеток. Органический матрикс составляет 90% объема костной ткани, а остальное занимают клетки, кровеносные и лимфатические сосуды. В органическом матриксе структурной основой являются коллагеновые белки, на которые приходится 88% массы. Коллаген 1 типа занимает среди них 95% объема и образует волокна большого диаметра,

обладающие значительной механической прочностью. Минерализация осуществляется вдоль волокон коллагена 1 типа. Эта разновидность коллагена входит в состав оссеиновых волокон, определяющий прочность кости. Кроме коллагена 1 типа, в структуре присутствуют коллагены 3, 4, 5, 11, 12 типов, составляющие 5% общего количества коллагенов, а также большое количество органических кислот (например, лимонная), которые способны формировать комплексы с ионами кальция.

Эти структуры также выступают регуляторными медиаторами пространственной ориентации клеток костной ткани, влияют на их дифференциацию и моделирование. В межклеточном пространстве 5% приходится на долю неколлагеновых белков (остеокальцин, остеоонектин, костные сиалопротеины, костные фосфопротеины, костные морфогенетические белки и протеогликаны). Они регулируют процессы синтеза и накопления коллагена. Основу неколлагеновых белков составляет остеокальцин. Среди других неколлагеновых белков органического матрикса выделяют остеопонтин, цитокины и другие. Протеогликаны составляют 10% неколлагеновых белков и обеспечивают консолидацию коллагеновых фибрилл, связь коллагена с кристаллической фазой матрикса. К длинным протеогликанам относят хондроитинсульфатный протеогликан, а к малым протеогликанам — декорин и бигликан. Они влияют на формирование фибрилл коллагена 1 типа, стимулируют скорость образования и прирост фибрилл в длину и ширину. Зрелые остециты продуцируют только бигликан. Протеогликаны располагаются на клеточной поверхности, выполняя роль медиаторов основных ростовых факторов костной ткани — фактора роста фибробластов, TGNb. Механические свойства костной ткани зависят от функциональных характеристик взаимосвязанной системы «коллаген — протеогликаны — кристаллы». Органический матрикс включает коллагеновые волокна и другие белки, синтезируемые остеобластами, а также белки, поступающие из крови. Главный компонент

органического матрикса - коллаген типа I (90-95% массы всех органических веществ костной ткани). Коллаген 1-го типа – это три аминокислотные цепочки, переплетенные в виде палочковидной спирали. Проколлаген 1-го типа содержит С-(карбокси) и N-(амино)терминальные фрагменты, которые отщепляются благодаря специальным ферментам (протеиназам) с последующим образованием коллагена и его объединением с костным матриксом. При этом С- и N-терминальные фрагменты поступают в межклеточную жидкость и кровоток. N-терминальный пропептид проколлагена 1-го типа (P1NP) обладает большей стабильностью и диагностической ценностью, чем С-терминальный фрагмент (P1CP), который распадается в кровотоке через 6-8 минут. Содержание P1NP в крови прямо пропорционально количеству вновь синтезированного и встроенного в ткань коллагена. Органический матрикс кости импрегнируется кристаллами гидроксиапатита $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})$, и аморфным фосфатом кальция $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$, которые поступают в костную ткань из крови через тканевую жидкость. Минеральные вещества кости представлены главным образом кристаллами гидроксиапатита ($\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6\text{OH}_2$) и аморфным фосфатом кальция ($\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$). Минеральный компонент занимает около 30% массы костной ткани, но содержит 98% неорганических веществ человеческого организма, в том числе около 99% кальция, 87% фосфора, 58% магния, 46% натрия и 20% жизненно важных микроэлементов. Стереохимическое изучение основных кристаллических компонентов минерального матрикса дает возможность классифицировать их не только как кристаллы гидроксиапатита и аморфного фосфата кальция, и как кристаллический апатит, который не содержит в своем составе свободных ОН-групп, наоборот, включает фосфатные и карбонатные ионы. Эти кристаллические структуры своей продольной осью располагаются параллельно коллагеновым фибриллам и характеризуются достаточно стабильным соотношением основных неорганических костных ионов кальция и фосфора. При этом в

аморфной фазе может содержаться до половины всех минеральных компонентов кристалла. На роль универсальных регуляторов стабильности апатитной структуры сегодня претендуют ионы магния, стронция и марганца. Минеральные вещества нековалентно связаны с белками органического матрикса. Ориентация кристаллов гидроксиапатита определяется в первую очередь ориентацией коллагеновых волокон матрикса.

Выводы: таким образом, сходя из проведённых исследований можно прийти к заключению, что минеральные объединения и пространственная архитектура, органический матрикс дают возможность определить микроскопическую структуру костной ткани и служить тем диагностическим маркером при заболеваниях костной ткани..

Литература:

1. <https://cyberleninka.ru>
2. Jaschouz D., Paris O., Roschger P., Hwang H.S., Fratzl P. Pole figure analysis of mineral nanoparticle orientation in individual trabecular of human vertebral bone // J. Appl. Crystallogr. — 2003. — V. 36. — P. 494-498.
3. Kuangshin T., Hang J.Q., Ortis C. Effect of mineral content on the nanoindentation properties and nanoscale deformation mechanisms of bovine tibial cortical bone // J. Materials science: Materials in medicine. — 2005. — V. 16 — № 8. — P. 1-12.
4. Landis W.J., Song M.J., Leith A., McEwen L. Mineral and organic matrix interaction in normally calcifying tendon visualized in three dimensions by high-voltage electron microscopic tomography and graphic image reconstruction // J. Struct. Biol. — 1993. — № 110. — P. 39-54.
5. Landis W.J., Hodgens K.J. Mineralization of collagen may occur on fibril surfaces: evidence from conventional and high-voltage electron microscopy and three-dimensional imaging // J. Struct. Biol. — 1996. — V. 117. — C. 24-35.

6. Lees S., Prostack K.S., Ingle V.K., Kjoller K. The loci of mineral in turkey leg tendon as seen by atomic force microscope and electron microscopy // *Calcif. Tissue Int.* — 1994. — V. 55. — P. 180-189.

7. Rubin M.A., Jasiuk L., Taylor J, Rubin J., Ganey T., Apkarian R.P. TEM analysis of the nanostructure of normal and osteoporotic human trabecular bone // *Bone.* — 2003. — V. 33. — № 3. — P. 270-282.

8. <https://studfile.net>

